

УДК 347.91/.95 ; 347.956.7

Боровська Ірина Анатоліївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
в.о. провідного наукового співробітника відділу науково-правових експертиз
Інституту правотворчості та науково-правових експертиз
Національної академії наук України

Iryna A. Borovska –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Acting Leading Researcher of the Department of Scientific and Legal Expertise
of the Institute of Lawmaking and Scientific and Legal Expertise,
National Academy of Sciences of Ukraine
(3 Pylypa Orlyka Street, Kyiv, Ukraine)

Аналогія у цивільному процесуальному праві: проблемні аспекти правозастосування

Стаття присвячена дослідженню аналогії закону та аналогії права, а також окремим проблемним аспектам застосування аналогії під час здійснення правосуддя у цивільних справах.

У статті розглянуті доктринальні положення щодо визначення поняття та сутності аналогії як юридичного прийому, спрямованого на швидке подолання упущень та прогалин, які містяться у законодавстві, з метою досягнення одного із завдань цивільного судочинства – своєчасного розгляду та вирішення цивільної справи. Обґрунтовано, що застосування аналогії судом обумовлюється легально закріпленою заборонаю відмови у розгляді справи «з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини» та реалізацією принципу верховенства права. Шляхом системного аналізу цивільного процесуального законодавства України виокремлено умови, за наявності яких може бути застосована аналогія закону та аналогія права у цивільному судочинстві.

Окрема увага приділяється проблемним аспектам застосування процесуальної аналогії судом під час здійснення правосуддя у цивільних справах. Доведено, що при застосуванні процесуальної аналогії основними критеріями визначення «подібності» цивільних процесуальних правовідносин є подібність (тотожність, схожість) їх змісту і об'єкту. У межах відповідного наукового пошуку проаналізовано висновки Верховного Суду щодо розуміння категорії «подібні за змістом правовідносини» у контексті застосування судом аналогії закону.

У світлі досліджуваної проблеми вироблено висновки про доцільність застосування за аналогією положень ч. 11 ст. 187 ЦПК України у разі виявлення судом апеляційної інстанції недоліків апеляційної скарги після відкриття апеляційного провадження (ст. 356, 357, 359 ЦПК України).

Здійснено огляд та аналіз судової практики Європейського суду з прав людини – висновків щодо меж судового активізму (судової правотворчості) у площині дотримання судом принципу правової визначеності, закріпленому у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., при застосуванні аналогії.

За результатами проведеного дослідження вироблено висновки.

Ключові слова: цивільне судочинство, основні засади (принципи) цивільного судочинства, аналогія права, аналогія закону, рішення Європейського суду з прав людини проти України, судової практики Європейського суду з прав людини, принцип правової визначеності, дотримання принципів права, судовий активізм, перегляд судових рішень.

I.A. Borovska Analogy in Civil Procedural Law: Problematic Aspects of Legal Enforcement

The article is dedicated to studying the analogy of statute and the analogy of law, as well as certain problematic aspects of its application while administering justice within civil cases.

The doctrinal provisions on determining the concept and essence of analogy as a legal reception aimed at quick overcoming the omissions and gaps, contained in the legislation, in order to achieve one of the tasks of civil legal proceedings – timely considering and resolving civil cases, are studied. There substantiated that the application of analogy by the court is stipulated by the legally established prohibition on refusing to consider a case “on the grounds of shortage, insufficiency, vagueness, inconsistency of the legislation that regulates the disputed relations” and to implement the rule of law principle. Conditions, under which the analogy of statute and the analogy of law can be applied in civil legal proceedings, have been separated through the systematic analysis of civil procedural legislation of Ukraine.

Particular attention has been paid to the problematic aspects of applying procedural analogy by the court while administering justice in civil cases. It has been proved that the main criteria for determining the “similarity” of civil procedural legal relations when applying procedural analogy are the analogy (identity, similarity) of their content and object. There analyzed within the framework of the relevant scientific search the conclusions of the Supreme Court in regard to understanding the category of “similar in content legal relations” in the context of the application of the analogy of law by the court.

In the light of the researched problem there made the conclusions concerning the expediency of applying the provisions of Part 11 of the Article 187 of the Civil Procedural Code of Ukraine by analogy in the case of revealing by court of appellate jurisdiction the deficiencies of the appeal after initiating the appeal proceedings (Articles 356, 357, 359 of the Civil Procedural Code of Ukraine).

There conducted a review and analysis of the case-law of the European Court of Human Rights, namely conclusions regarding the limits of judicial activism (judicial lawmaking) in terms of the court’s compliance with the principle of legal certainty fixed/embodied in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), when applying the analogy.

The author has made the conclusions on the basis of the results of the conducted research.

Keywords: *civil legal proceedings, basic fundamentals (principles) of civil legal proceedings, analogy of law, analogy of statute, European Court of Human Rights’ decision against Ukraine, case-law of the European Court of Human Rights, principle of legal certainty, observance of the principles of law, judicial activism, review of court decisions.*

Постановка проблеми. Сучасні інтеграційні та глобалізаційні процеси, які відбуваються на міжнародному рівні, створюють підґрунтя для удосконалення національного законодавства шляхом його адаптації до положень права Європейського Союзу та приведення у відповідність до таких стандартів, які змогли б забезпечити реалізацію проголошених правових концептів щодо забезпечення доступу до правосуддя. Відповідні тенденції розвитку законодавства України обумовлені загальноєвропейським вектором концептуалізації права на справедливий розгляд у межах руху «Доступ до правосуддя», який був започаткований у другій половині ХХ сторіччя. Із аналізу наукових доробок учених, предметом дослідження яких є розвиток вітчизняного цивільного процесуального права у світлі доступності правосуддя (О.С. Ткачук [1, с. 414], Н.Ю. Сакара [2, с. 14]), можна дійти висновку, що відповідна діяльність була спрямована на розв’язання трьох основних проблем удосконалення моделі цивільного судочинства, а

саме: забезпечення механізмів захисту прав різними верствами населення, незалежно від наявності перешкод матеріального характеру (зменшення дорожнечі судового процесу); модернізація цивільного процесу шляхом створення спеціальних процедур для захисту групових інтересів та інтересів неперсоніфікованого кола осіб, права, свободи чи інтереси яких порушено (групові позови, позови про захист невизначеного кола осіб); розширення числа альтернативних способів врегулювання спорів (медіація, третейське судочинство тощо); запровадження видів судочинства, що характеризуються спрощеною процесуальною формою (диференціація цивільного судочинства та введення спрощеної процедури для розгляду і вирішення так званих «дрібних спорів» (малозначних справ), для яких пріоритетним є швидке вирішення).

Звертаючись до історичного екскурсу всесвітнього руху «Доступ до правосуддя», неможливо оминати дослідження юридичних механізмів подолання законодавчих прогалин і

упущень як складової забезпечення права на суд. Адже, суспільні відносини характеризуються динамікою розвитку та впливом численних чинників, у тому числі соціально-економічного, політичного характеру, і тому неможливо передбачити увесь спектр ситуацій та спорів, які можуть виникнути між їх учасниками і потребують правового регулювання.

Як слушно зазначає Л.М. Токарчук, «цивільні процесуальні (як і будь-які) правовідносини є динамічними та перебувають у постійному розвитку, як наслідок, законодавство не може передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть виникнути в цивільному судочинстві. Оскільки відмова в розгляді справи з посиланням на відсутність чи неповноту правової норми є неправомірною та порушує право на доступ до правосуддя, для подолання прогалин у праві застосовується аналогія (аналогія закону та аналогія права) [3, с. 80].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі подолання законодавчих прогалин і упущень, у тому числі застосуванню аналогії закону і аналогії права як юридичного механізму відвернення правоприпинення, були присвячені наукові пошуки багатьох вітчизняних учених, таких як: Д.В. Боброва, А.М. Колодій, В.В. Комаров, О.О. Кот, Н.С. Кузнецова, Д.Д. Луспеник, С.О. Погрібний, С.П. Погребняк, Ю.Д. Притика, З.В. Ромовська, Н.Ю. Сакара, О.С. Ткачук, Л.М. Токарчук, В.І. Труба, С.Я. Фурса, Є.О. Харитонов, М.М. Ясинок та ін.

Невирішені раніше проблеми. Водночас у правовій доктрині немає єдиних підходів щодо можливості застосування судом процесуальної аналогії, що створює складнощі у виробленні наукових концептів подолання вад правового регулювання відносин, що виникають між судом і учасниками судового процесу при здійсненні правосуддя у цивільних справах, та потребує проведення подальших наукових пошуків у цій площині.

Вищенаведене опосередковується **метою** відповідної наукової статті – дослідження доктринальних підходів щодо визначення сутності та юридичної природи аналогії у цивільному процесуальному праві – аналогії закону та аналогії права, а також окремих аспектів застосування аналогії у цивільному судочинстві.

Виклад основного матеріалу. Поняття та правові засади застосування аналогії у цивільному судочинстві визначені положеннями ч. 9, 10 ст. 10 ЦПК України, відповідно до яких у разі, якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого – суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права). Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини [4].

Варто констатувати, що відповідна норма у загальному вимірі виражає призначення та роль судового захисту як найбільш ефективної форми захисту порушених прав, оскільки навіть за відсутності правового регулювання спірних відносин дозволяє вирішити спір на підставі норм, які регулюють аналогічні (подібні за змістом) правовідносини і, таким чином, досягти завдання та мети цивільного судочинства, визначених у ч. 1 ст. 2 ЦПК України.

Перш ніж аналізувати аналогію права та аналогію закону у цивільному процесуальному праві, звернемося до доктринальних та загальнотеоретичних положень тлумачення відповідних категорій як засобів юридичної техніки подолання вад (прогалин) у законодавстві, а також сутності та розуміння відповідного явища.

У теорії права прогалини у законодавстві тлумачься як «повна або часткова відсутність законодавчої регламентації певних суспільних відносин, що потребують правового регулювання», є «неповнотою нормативно-правових приписів, необхідних для вирішення конкретного випадку». Прогалини традиційно вважають одним із найпоширеніших видів юридичних дефектів [5, с. 271].

У національних наукових доктринах юридичні прогалини як вади нормотворчої діяльності, що можуть існувати в правовій системі, диференціюють на види, зокрема: 1) початкові – які існували на момент створення правових норм; 2) наступні – які виникають після прийняття положень, у зв'язку з появою нових ситуацій, які законодавець не міг передбачити; 3) справжні – виникають, коли частина положень регулюється загальною правовою нормою, тоді як інші його елементи ні; 4) так звані помилкові

або технічні прогалини – виникають, коли цілі сфери залишаються нерегульованими, а всі норми, що регулюють інші сфери, застосовуються безперешкодно; 5) випадкові – законодавець не врегулює певний факт відносин, оскільки він не знає про їх існування; 6) невідповідні – законодавець, усвідомлюючи наявність певних фактичних відносин, не регулює їх з політичних, економічних чи інших причин; 7) прогалини, що виникли внаслідок недостатньо повного правового регулювання – це випадки, коли закон (інший правовий акт) не регулює конкретні відносини; 8) прогалини, що виникли через недостатню правову чіткість, закон (інший правовий акт) недостатньо чітко регулює певну конкретну проблему [6].

При цьому як у вітчизняній, так і в зарубіжній правовій доктрині немає єдиного підходу щодо критеріїв розмежування категорій, якими визначаються повна або часткова відсутність правової регламентації як юридичного дефекту та правового феномену. Так, як зазначає В.М. Тернавська, у звітах конституційних судів різних держав можна натрапити в одному контексті на різні терміни – «юридичні прогалини», «законодавчі упущення», «вакуум», «лакуни», «неповне регулювання» тощо, які вживаються як синоніми. І лише окремі суди чітко розмежовують залежно від умислу суб'єкта правотворення юридичні прогалини (legal gap), до яких відносять всі їх різновиди («законодавча прогалина» (legislative lacuna), «недостатнє регулювання» (deficient regulation), oversights etc.) та законодавчі упущення (legislative omission) [7, с. 436].

У цій площині неоднозначні підходи висловлюються також щодо необхідності взагалі диференціації категорій «законодавчі прогалини» та «законодавчі упущення». На думку багатьох учених «законодавча прогалина» («legislative lacuna»), «упущення» («omission»), «недостатнє регулювання» («deficient regulation») тощо, по суті, позначають один й той самий правовий феномен, а саме незабезпечення суб'єктом нормотворення ухвалення певного правового регулювання, яке він зобов'язаний здійснити, інакше будуть порушені конституційні приписи [8, с. 88].

Принагідно зауважити, що розмежування відповідних категорій має вирішальне значення

саме у процесі застосування норм права, оскільки у даному разі йде мова про ступінь нормативної неурегульованості суспільних відносин, які підлягають правовому регулюванню. У цьому контексті слушна позиція висловлена в окремій думці судді Конституційного Суду України Олега Первомайського у справі №1–252/2018(3492/18) за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих приписів статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статей 15, 151, 26 Закону України «Про кінематографію», а саме: «відсутність усупереч Конституції України належного законодавчого врегулювання відносин із притягнення особи до юридичної відповідальності може бути кваліфікована не як законодавча прогалина (лакуна), вади існування якої може бути подолано під час правозастосування, а як законодавче упущення (legislative omission), наявність якого є порушенням Основного Закону України» [9]. Варто підтримати указану наукову позицію щодо необхідності диференціації указаних юридичних дефектів (вад законодавства) з огляду на можливість їх подолання шляхом застосування аналогії при здійсненні правосуддя.

Водночас у правовій доктрині прийнято розрізняти прогалини в законодавстві і прогалини в праві. Як слушно зазначає О.С. Погребняк, якщо перші свідчать про відсутність законодавчої регламентації певних відносин, то другі – про відсутність регламентації не лише в законодавстві, а й у інших джерелах права (правових звичаях, судових прецедентах, нормативно-правових договорах та ін.). Проте, урахувавши сучасний стан системи джерел українського права та питому вагу в ній законодавства, можна зробити припущення, що в переважній більшості випадків виявлення прогалини в законодавстві значитиме одночасно констатацію й прогалини у праві [10, с. 45].

Варто зауважити, що у науці цивільного процесуального права залишається дискусійним питання щодо можливості застосування аналогії у цивільному процесуальному праві (процесуальної аналогії), оскільки цивільне судочинство характеризується «правовою процедурою», що передбачає врегульований порядок правозастосовної діяльності. Як слушно

зазначає В.І. Бобрик, що для процесуальної науки субстанційне значення має процесуальна ознака форми захисту, яка вказує на здійснення правового захисту в певному порядку, так званій «процесуальній формі» [11, с. 64].

Для вирішення проблемних аспектів застосування процесуальної аналогії звернемо увагу на теоретичні засади розуміння категорій «аналогія закону» та «аналогія права».

У цивілістиці під терміном «аналогія закону» розуміється спосіб подолання прогалин у цивільному законодавстві, який полягає у визначенні варіанту врегулювання цивільних відносин, що прямо не врегульовані ЦК України, іншими актами цивільного законодавства або договором, а також правовими звичаями, за допомогою тих правових норм цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини. У свою чергу «аналогією права» є спосіб подолання прогалин у цивільному законодавстві, який полягає у визначенні варіанту врегулювання цивільних відносин у разі неможливості використати аналогію закону шляхом застосування загальних засад цивільного законодавства [12, с. 11, 13]. При цьому із системного аналізу приписів законодавства, якими визначається сутність та порядок застосування аналогії, зокрема ст. 8 ЦК України, ст. 10 СК України, ч. 9, 10 ЦПК України та ін., можна висновувати, що аналогія права підлягає застосуванню у разі відсутності правових норм, що регулюють подібні за змістом відносини. Таким чином, аналогія права як вид юридичної аналогії може бути застосована судом тільки за умови неможливості використання аналогії закону.

У цій площині слід констатувати, що законодавець, запроваджуючи такий особливий юридичний прийом подолання законодавчих прогалин як аналогія, по суті створив правове підґрунтя для можливості врегулювання суспільних відносин шляхом абстрактного застосування норм права, дія яких від початку розраховувалася і поширювалася на «подібні за змістом правовідносини». При цьому, аналогія права виходить із більш високого рівня абстрагування та виведення окремого правила для спірних правовідносин порівняно з аналогією закону [12, с. 13].

Як вже зазначалося, у науці цивільного процесуального права немає однозначної позиції щодо застосування процесуальної аналогії, оскільки положення ч. 9 ст. 10 ЦПК України стосується можливості застосування аналогії у матеріальному праві при розгляді і вирішенні цивільних справ, обов'язковість застосування якої при наявності прогалин додатково обґрунтовується заборонаю відмови у розгляді справи «з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини» відповідно до частини 10 цієї статті.

Окремі науковці, які висловлюють позицію про неможливість застосування процесуальної аналогії, обґрунтовують наведене тим, що «із закріпленням процесуальної аналогії у суддів виникла б легальна основа для виходу за межі поведінки, чітко закріпленої для них у процесуальному законодавстві» [13, с. 107], «крім того, одним з елементів цивільного процесу є цивільна процесуальна форма, яка являє собою систему гарантій, реалізація якої можлива лише за неухильного дотримання всіх вимог, що пред'являються законом до дій суб'єктів процесуальних правовідносин [14, с. 107].

Інші науковці оспорюють таке твердження, зважаючи на призначення аналогії як юридичного способу «заповнення прогалин, а не обходу чи невиконання чинних правових норм» [3, с. 82]. Водночас, підтримуючи позицію можливості застосування процесуальної аналогії, ученими наголошується про необхідність дотримання судами «встановленого порядку її застосування» [15, с. 160], а також дуже виваженого підходу і лише в екстраординарних ситуаціях, з дотриманням ряду умов, оскільки спрощений підхід до застосування аналогії у сфері процесуальних відносин є недопустимим [14, с. 51].

Констатація факту відсутності законодавчого регулювання та механізмів застосування процесуальної аналогії наведена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 08 червня 2022 року у справі № 2-591/11 про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами. У пунктах 77–79, 81, 82 мотивувальної частини указаної постанови містяться висновки, що «необхідність інституту аналогії (аналогії закону та аналогії

права) впливає з того, що закон призначений для його застосування в невизначеному майбутньому, але законодавець, встановлюючи регулювання, не може охопити всі життєві ситуації, які можуть виникнути. Крім того, життя перебуває у постійному русі, змінюється і розвивається, внаслідок чого виникають нові життєві ситуації, які законодавець не міг передбачити під час ухвалення закону. Суд застосовує аналогію закону і аналогію права тоді, коли на переконання суду певні відносини мають бути врегульовані, але законодавство такого регулювання не містить, внаслідок чого наявна прогалина в законодавчому регулюванні. Саме застосування аналогії у процесуальному праві в певних випадках дає змогу ухвалити справедливе рішення. Тому відсутність у процесуальних кодексах положень про процесуальну аналогію не є перешкодою для застосування такої аналогії» [16].

Варто констатувати, що Велика Палата Верховного Суду неодноразово застосовувала аналогію у процесуальному праві. Зокрема у постановках від 16 червня 2020 року у справі № 922/4519/14 (провадження № 12-34Гс20) (п. 6.19 мотивувальної частини постанови) [16], від 26 червня 2019 року у справі № 905/1956/15 (провадження № 12-62Гс19) (п. 6.27 мотивувальної частини постанови) Верховний Суд дійшов висновку, що «за аналогією закону у випадках, коли один (первісний) боржник у матеріальному правовідношенні замінюється двома боржниками, суд має замінити такого боржника як сторону виконавчого провадження двома боржниками (основним і субсидіарним боржниками)» [17].

Водночас у площині застосування судами аналогії права у цивільному судочинстві особливої уваги заслуговує співвідношення категорій «загальні засади законодавства» (ч. 9 ст. 10 ЦПК України) і «основні засади цивільного судочинства» (ч. 3 ст. 2 ЦПК України).

Принагідно зауважити, що на відміну від положень ст. 3 ЦК України, відповідно до змісту якої категорію «загальні засади цивільного законодавства» варто тлумачити у широкому розумінні не лише як принципи цивільного законодавства, а й загальний зміст його норм, у цивільному процесуальному законодавстві України категорії «принципи цивільного судочинства» та «основні засади цивільного

судочинства» є тотожними. Зазначене засвідчується юридичною конструкцією, яка міститься у ч. 3 ст. 2 ЦПК України. Таким чином, законодавець ототожнює категорії «принципи цивільного судочинства» та «основні засади цивільного судочинства», фактично відмежував механізми застосування аналогії у матеріальному праві та процесуальному праві.

Такий підхід є достатньо виправданим, оскільки цивільне судочинство, як вже зазначалося вище, характеризується диференціацією його проваджень та стадій, чіткою регламентацією процесуальних дій суду і учасників судового процесу, темпоральністю процесуальних дій в межах окремих стадій цивільного судочинства тощо і, таким чином, концепція правового регулювання відносин між судом і учасниками судового процесу характеризується високим ступенем формалізму у порівнянні з матеріальним правом. Тим більше не дотримання правил застосування процесуальної аналогії може у подальшому, при перегляді судових рішень, кваліфікуватися як порушення норм процесуального права, що слугує підставою для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи судом апеляційної інстанції (п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 376 ЦПК України), а також для повного або часткового скасування рішень судом касаційної інстанції і передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду (ст. 411 ЦПК України).

Відтак відсутність легального закріплення процесуальної аналогії у багатьох випадках створює труднощі у правозастосовній діяльності суду і, таким чином, є підґрунтям для ухвалення незаконних і (або) необґрунтованих рішень з однієї сторони, а також для зловживання процесуальними правами учасниками справи – з іншої.

Як слушно зазначає В.А. Кройтор застосування процесуальної аналогії слугує забезпеченням принципу верховенства права. Принципи цивільного судочинства (як найбільш загальні норми) регулюють усі цивільні процесуальні відносини – як прямо передбачені в законодавстві, так і не передбачені в ньому, але які виводяться зі змісту низки інших норм.

Аналогія права як реалізація правозастосовного потенціалу принципів цивільного процесуального права має бути нормативно закріплена в сучасному цивільному процесуальному законодавстві. Нехтування судами та іншими правозастосовними органами методичними рекомендаціями застосування аналогії права, виробленими наукою, призводить до ухвалення необґрунтованих рішень, чим ігнорується правозастосовний потенціал принципів права. А самі принципи втрачають можливість їхнього прямого застосування, оскільки судова та інші юридичні практики покликані збагачувати емпіричним матеріалом галузь права, ставати джерелом нових законодавчих норм або причиною зміни чинних [19, с. 167].

У цій площині варто звернути увагу на умови застосування аналогії права та аналогії закону у цивільному судочинстві. Із налізу змісту ч. 9 ст. 10 ЦПК України, можна дійти висновку, що застосування аналогії закону можливе у разі існування таких умов як: 1) відсутність закону, який регулює спірні відносини, які є предметом судового розгляду; 2) наявність закону, який регулює подібні правовідносини; 3) зміст неврегульованих законом спірних відносин та відносин, що врегульовані законом, є подібним. Для застосування аналогії права додатковою умовою, у сукупності із зазначеними, є відсутність закону, який регулює подібні за змістом правовідносини.

У доктрині права під змістом правовідносин розглядають «сукупність прав та обов'язків його учасників», який розмежовується на юридичний та фактичний зміст [20, с. 13]. Під юридичним змістом правовідносин слід розуміти зафіксовані у нормах права суб'єктивні права та юридичні обов'язки їх учасників, а під фактичними – реально здійснювані учасниками правовідносин дії, спрямовані на реалізацію їх прав та юридичних обов'язків [21, с. 190–191].

Таким чином, застосування аналогії закону можливе у випадку існування подібності між фактичним змістом правовідносин, які здійснюються їх учасниками і не врегульовані чинним законодавством України та юридичним змістом правовідносин, які врегульовані законом, що може бути застосований судом.

Роз'яснення щодо тлумачення категорії «подібні за змістом відносини» та критеріїв, які

враховуються судом при застосуванні аналогії закону надані у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12 жовтня 2021 року у справі № 233/2021/19 за позовом Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ». У п. 24–27 мотивувальної частини цієї постанови Верховний Суд дійшов висновку, що для цілей застосування приписів процесуального закону, в яких вжитий термін «подібні правовідносини» може означати як ті, що мають лише певні спільні риси з іншими, так і ті, що є тотожними з ними, тобто такими самими, як інші. Спільність або тотожність рис слід визначати відповідно до елементів правовідносин. Для цілей застосування приписів процесуального закону, в яких вжитий термін «подібні правовідносини» з-поміж критеріїв, що визначають структуру правовідносин (суб'єкти, об'єкти та юридичний зміст, яким є взаємні права й обов'язки цих суб'єктів), змістовий (оцінювання спірних правовідносин за характером врегульованих нормами права та договорами прав і обов'язків учасників) є основним, а два інші – додатковими ... Суб'єктний і об'єктний критерії матимуть значення у випадках, якщо для застосування норми права, яка поширюється на спірні правовідносини, необхідним є специфічний суб'єктний склад саме цих правовідносин [22].

Відтак для з'ясування чи є подібними правовідносини, які врегульовані та не врегульовані законом, варто врахувати «тотожність» (однаковість) або «спільність» їх рис за основним критерієм – змістом спірних правовідносин (суб'єктивних прав та суб'єктивних обов'язків їх учасників) та додатковими критеріями – суб'єктивним складом (що актуалізується у разі існування специфічного суб'єктного складу) та об'єктом правовідносин.

При цьому допустимість висновку за аналогією є тим більшою, чим більше є в наявності суттєвих властивостей, які є спільними у врегульованому та неврегульованому випадку і чим несуттєвішими є властивості, в яких вони розрізняються [23, с. 129].

Враховуючи особливості застосування процесуальної аналогії у цивільному судочинстві, що обумовлюються реалізацією принципу формалізму, недопустимістю недотримання процесуальної форми, яка регламентована положеннями цивільного процесуального законодавства України, варто

звернути увагу на ті умови, які мають бути ураховані судом у цій площині.

У науці цивільного процесуального права виокремлюють низку умов, наявність яких необхідна для застосування процесуальної аналогії, а саме: 1) при аналогії закону необхідна наявність норми, яка регулює подібні цивільні процесуальні відносини; 2) норми та принципи, які застосовуються за аналогією, мають стосуватися тієї ж галузі права (аналогія закону), і лише у разі відсутності таких можливе звернення до норм інших галузей права (міжгалузева аналогія); 3) обґрунтованість застосування аналогії, тобто обов'язкова наявність мотивованого пояснення причин застосування до даних цивільних процесуальних відносин аналогії права або аналогії закону, отже, вказівка на відсутність процесуальної норми; 4) юридична компетентність правозастосовного органу щодо застосування аналогії у праві, тобто лише суд має право застосовувати аналогію; 5) пошук норми, що регулює аналогічний випадок, повинен здійснюватися спочатку в актах тієї ж галузі права, у разі відсутності – в іншій галузі права і у законодавстві в цілому; 6) відсутність прямої заборони застосування аналогії; 7) процесуальні відносини мають бути у сфері правового впливу; 8) винесене у процесі використання аналогії судове рішення повинно бути в межах норм закону; 9) за наявності прогалини в цивільному процесуальному праві суддя має застосовувати аналогію закону, і лише у випадку неможливості її застосування – аналогію права [24, с. 5].

Що стосується критерію «подібності за змістом відносин», які виникають між судом і учасниками судового процесу при здійсненні правосуддя у цивільних справах, із урахуванням законодавчого визначення сукупності та порядку вчинення процесуальних дій, можна констатувати, що для застосування процесуальної аналогії основними критеріями є подібність об'єкту і змісту процесуальних правовідносин.

Прикладом застосування процесуальної аналогії можуть слугувати випадки виявлення недоліків апеляційної скарги після відкриття апеляційного провадження шляхом застосування положень, які регулюють тотожні за змістом процесуальні дії суду.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 185 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, визначених у ст. 175 і 177 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Якщо зазначені недоліки позовної заяви будуть встановлені після відкриття провадження у справі, суд постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня вручення позивачу ухвали. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, позовна заява залишається без розгляду (ч. 11, 13 ст. 187 ЦПК України).

Виходячи із аналізу положень ч. 2 ст. 357 ЦПК України, можна дійти висновку, що до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, зокрема встановлених ст. 356 цього Кодексу, застосовуються положення ст. 185 ЦПК України. Водночас не врегульованим залишається питання щодо процесуальних дій суду апеляційної інстанції у разі виявлення недоліків апеляційної скарги щодо форми і змісту, визначених у ст. 356 ЦПК України, після відкриття апеляційного провадження.

Варто констатувати, що у цих випадках процесуальні правовідносини є подібними та виникають з приводу не виявлення судом недоліків форми і змісту позовної заяви, апеляційної скарги, визначених ст. 175, 356 ЦПК України, на стадії відкриття провадження у справі у суді першої інстанції та відкриття апеляційного провадження, а також подальших дій суду та учасників справи щодо усунення недоліків позовної заяви, апеляційної скарги після відкриття провадження у справі, апеляційного провадження. Враховуючи подібність таких процесуальних правовідносин у разі виявлення судом апеляційної інстанції недоліків апеляційної скарги щодо форми і змісту, визначених у ст. 356 ЦПК України, застосуванню за аналогією підлягають положення ч. 11 ст. 187 ЦПК України. Таке

твердження додатково обґрунтовується юридичною конструкцією ч. 2 ст. 357 ЦПК України, що має зміст відсильного характеру до положень ст. 185 ЦПК України щодо процесуальних дій суду першої інстанції у разі виявлення недоліків позовної заяви. Разом з тим у даному випадку невирішеним є питання процесуальних дій суду апеляційної інстанції у випадку не усунення скаржником недоліків апеляційної скарги, оскільки системний аналіз ст. 357–379 ЦПК України дає підстави стверджувати про відсутність правової регламентації наслідків невиконання зазначених вимог скаржником.

Принагідно зауважити, що у світлі проблемних аспектів застосування судом аналогії актуалізується питання дотримання меж судового активізму (судової правотворчості), що розуміється у доктрині права як «використання судової влади для визнання недійсними актів законодавчої чи виконавчої влади або для встановлення правових норм без ініціативи законодавчої чи виконавчої влади» [25].

Важливі підходи щодо дотримання принципу правової визначеності у правозастосовній діяльності та недопущення перевищення меж судового активізму надано Європейським судом з прав людини (далі – ЄСПЛ) у рішенні від 06 лютого 2025 року у справі «*Ukrkava, TOV v. Ukraine*» (заява № 10233/20). У цьому рішенні, встановивши факт переоцінки положення і зміни тлумачення норми у постанові Великої Палати Верховного Суду у справі «*Ukrkava, TOV v. Ukraine*», ЄСПЛ наголосив, що перевищення меж судового активізму «суперечило б принципу правової визначеності, закріпленому в Конвенції, якби національні суди могли приймати рішення всупереч закону і таким чином не передбачувано тлумачити положення національного законодавства, ґрунтуючись на абстрактному твердженні поза будь-яким розумним суддівським розсудом» (п. 44) [26].

Висновки. У підсумку проведеного дослідження проблемних аспектів застосування аналогії у цивільному судочинстві варто зазначити, що аналогія закону та аналогія права є юридичним прийомом, який застосовується

судом у виключних випадках – відсутності правового регулювання спірних правовідносин, які можуть бути предметом правового регулювання, з метою подолання законодавчих прогалин шляхом абстрактного застосування норм права, дія яких від початку розраховувалася і поширювалася на «подібні за змістом правовідносини». Застосування судом аналогії закону можливе у випадку існування подібності між фактичним змістом спірних правовідносин, не врегульованих законом, та юридичним змістом правовідносин, врегульованих законом. Аналогія права виходить із більш високого рівня абстрагування порівняно з аналогією закону.

Аналогія закону може бути застосована із урахуванням умов, визначених у ч. 9, 10 ст. 10 ЦПК України, а саме: 1) відсутність закону, який регулює спірні відносини, які є предметом судового розгляду; 2) наявність закону, який регулює подібні правовідносини; 3) зміст неврегульованих законом спірних відносин та відносин, що врегульовані законом, є подібним. Для застосування аналогії права, крім визначених умов, додатковою умовою є відсутність закону, який регулює подібні за змістом правовідносини.

При кваліфікації «подібних за змістом правовідносин» варто врахувати «тотожність» (однаковість) або «спільність» їх рис за основним критерієм – змістом спірних правовідносин (суб'єктивних прав та суб'єктивних обов'язків їх учасників) та додатковими критеріями – суб'єктивним складом правовідносин (що актуалізується у разі існування специфічного суб'єктного складу), об'єктом правовідносин. Основними критеріями подібності цивільних процесуальних правовідносин варто вважати подібність (схожість, тотожність) їх змісту і об'єкту.

При застосуванні процесуальної аналогії суд має виходити із меншого ступеня абстрактності із урахуванням принципу формалізму, дотриманням процесуальної форми, яка регламентована положеннями цивільного процесуального законодавства України, та меж судового активізму.

Список використаних джерел:

1. Ткачук О.С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві: моногр. Харків: Право, 2016. 600 с.
2. Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: моногр. Харків: Право, 2010. 256 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFIJ_2010/Sakara_2010.pdf (дата звернення: 07.04.2025).
3. Токарчук Л.М. До питань застосування аналогії закону в цивільному судочинстві України. *Правова держава*. 2023. № 49. С. 80–91.
4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення: 07.04.2025).
5. Теорія держави і права: підруч. / за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2015. 368 с.
6. General Report of the XIVth Congress of the Conference of European Constitutional Courts on Problems of Legislative Omission in Constitutional Jurisprudence. *SpecBull-legislativeomission-e*. URL: <https://www.venice.coe.int/files/Bulletin/SpecBull-legislativeomission-e.pdf> (дата звернення: 07.04.2025).
7. Тернавська В.М. Проблема законодавчого упущення в контексті конституційно-правової політики України. *Альманах права*. 2024. Вип. 15. С. 435–440.
8. Городовенко В. В. Становлення концепції законодавчого упущення (legislative omission) у практиці Конституційного Суду України в контексті порівняльного правознавства. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2024. Т. 31. № 1. С. 78–102.
9. Окрема думка судді Конституційного Суду України Олега Первомайського у справі № 1-252/2018(3492/18) за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих приписів статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статей 15, 15-15-1, 26 Закону України «Про кінематографію». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nc03d710-21#Text> (дата звернення: 07.04.2025).
10. Погребняк С. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання. *Вісник Академії правових наук України*. 2013. № 1(72). С. 44–56.
11. Бобрик В.І. Диференціація цивільного судочинства: методологія, стан і перспективи: моногр. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 636 с.
12. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 9. Цивільне право / Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановська, А.Б. Гриняк та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України. 2023. 928 с.
13. Карнаух Т. М. Проблеми застосування правової аналогії у цивільному судочинстві України. *Наукові записки*. Том 3. Юридичні науки. 2010. С. 106–108.
14. Балюк М.І. Луспеник Д.Д. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. Х.: Харків юридичний, 2008. 708 с.
15. Кройтор В. А. Усунення прогалин у цивільному праві за допомогою аналогії права аналогії закону та міжгалузевої аналогії. *Форум права*. 2016. № 3. С. 159–166.
16. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 08.06.2022 у справі № 2-591/11. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105110382> (дата звернення: 07.04.2025).
17. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 червня 2020 року у справі № 922/4519/14. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90228177> (дата звернення: 07.04.2025).
18. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26 червня 2019 року у справі № 905/1956/15. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83482785> (дата звернення: 07.04.2025).
19. Кройтор В.А. Значення принципів цивільного судочинства та основні підходи до їх системного застосування в нормотворчій діяльності та практиці правозастосування. *Принципи права: універсальне та національне в контексті сучасних глобалізаційних і євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21–22 червня 2024 року)*. Київ. 2024. С. 166–169.

20. Шумило М. М. Розвиток вчення про правовідносини в сучасній українській юридичній науці. *Держава та регіони*. Серія Право. 2014. № 3 (45). С. 13–17.
21. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / А.М. Колодій та ін.; ред. В.В. Копейчиков. стер.вид. Київ: Юрінком Інтер.2000. 312 с.
22. Постанова Великої Палати Верховного суду від 12.10.2021 р. у справі № 233/2021/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101829987> (дата звернення: 07.04.2025).
23. Pavcnik M. *Juristisches Verstehen und Entscheiden: Vom Lebenssachverhalt zur Rechtsentscheidung. Ein Beitrag zur Argumentation im Recht (Forschungen aus Staat und Recht)*. Springer-Verlag, 1993. 193 p.
24. Калашник О.М. Прогаляни в цивільному процесуальному праві та їх усунення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2016. 19 с.
25. Robert A. Levy, William Mellor. *Judicial Activism and Tomorrow's Courts*. 2022. URL: <https://www.cato.org/commentary/judicial-activismtomorrows-courts> (дата звернення: 07.04.2025).
26. Рішення Європейським судом з прав людини від 6.02.2025 у справі «Ukrkava, TOV v. Ukraine», заява № 10233/20. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\"itemid\":\[\"001-241576\"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\) (дата звернення: 07.04.2025).

References:

1. Tkachuk O.S. *Problemy realizatsii sudovoi vlady u tsyvilnomu sudochynstvi*: monohr. Kharkiv: Pravo, 2016. 600 s.
2. Sakara N.Yu. *Problema dostupnosti pravosuddia u tsyvilnykh spravakh*: monohr. Kharkiv: Pravo, 2010. 256 s. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2010/Sakara_2010.pdf (data zvernennia: 07.04.2025).
3. Tokarchuk L.M. *Do pytan zastosuvannia analogii zakonu v tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy. Pravova derzhava*. 2023. № 49. S. 80–91.
4. *Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (data zvernennia: 07.04.2025).
5. *Teorii derzhavy i prava: pidruch. / za red. O. V. Petryshyna*. Kharkiv: Pravo, 2015. 368 s.
6. *General Report of the XIVth Congress of the Conference of European Constitutional Courts on Problems of Legislative Omission in Constitutional Jurisprudence*. *SpecBull-legislativeomission-e*. URL: <https://www.venice.coe.int/files/Bulletin/SpecBull-legislativeomission-e.pdf> (data zvernennia: 07.04.2025).
7. Ternavska V.M. *Problema zakonodavchoho upushchennia v konteksti konstytutsiino-pravovoi polityky Ukrainy. Almanakh prava*. 2024. Vyp. 15. S. 435–440.
8. Horodovenko V. V. *Stanovlennia kontseptsii zakonodavchoho upushchennia (legislative omission) u praktytsi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy v konteksti porivnialnoho pravoznavstva. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2024. T. 31. № 1. S. 78–102.
9. *Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Oleha Pervomaiskoho u spravi № 1-252/2018(3492/18) za konstytutsiinym podanniam 47 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh prypysiv statti 6 Zakonu Ukrainy “Pro telebachennia i radio-movlennia”, statei 15, 15-15-1, 26 Zakonu Ukrainy “Pro kinematohrafiu”*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nc03d710-21#Text> (data zvernennia: 07.04.2025).
10. Pohrebniak S. *Prohalyny v zakonodavstvi ta zasoby yikh podolannia. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2013. № 1(72). S. 44–56.
11. Bobryk V.I. *Dyferentsiatsiia tsyvilnoho sudochynstva: metodolohiia, stan i perspektyvy*: monohr. Odesa: Vydavnychi dim “Helvetyka”, 2020. 636 s.
12. *Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t*. Kharkiv Pravo, 2016. T. 9. *Tsyvilne pravo / N.S. Kuznietsova, O.V. Kokhanovska, A.B. Hryniak ta in.; Nats. akad. prav. nauk Ukrainy; In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho; Naukovo-doslidnyi instytut pravotvorchosti ta naukovo-pravovykh ekspertyz NAPrN Ukrainy*. 2023. 928 s.

13. Karnaukh T. M. Problemy zastosuvannya pravovoi analogii u tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy. *Naukovi zapysky*. Tom 3. Yurydychni nauky. 2010. S. 106–108.
14. Baliuk M.I. Luspenyk D.D. Praktyka zastosuvannya tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy (tsyvilnyi protses u pytanniakh i vidpovidiakh). Komentarii, rekomendatsii, propozytsii. Kh.: Kharkiv yurydychni, 2008. 708 s.
15. Kroitor V. A. Usunennia prohalyn u tsyvilnomu pravi za dopomohoiu analogii prava analogii zakonu ta mizhhaluzevoi analogii. *Forum prava*. 2016. № 3. S. 159–166.
16. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 08.06.2022 u spravi № 2-591/11. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105110382> (data zvernennia: 07.04.2025).
17. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 16 chervnia 2020 roku u spravi № 922/4519/14. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90228177> (data zvernennia: 07.04.2025).
18. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 26 chervnia 2019 roku u spravi № 905/1956/15. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83482785> (data zvernennia: 07.04.2025).
19. Kroitor V.A. Znachennia pryntsyviv tsyvilnoho sudochynstva ta osnovni pidkhody do yikh systemnoho zastosuvannya v normotvorchii diialnosti ta praktytsi pravozastosuvannya. *Pryntsyvy prava: universalne ta natsionalne v konteksti suchasnykh hlobalizatsiinykh i yevrointehratsiinykh protsesiv: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (Kyiv, 21–22 chervnia 2024 roku). Kyiv. 2024. S. 166–169.
20. Shumylo M. M. Rozvytok vchennia pro pravovidnosyny v suchasni ukrainskii yurydychnii nauki. *Derzhava ta rehiony. Seriya Pravo*. 2014. № 3 (45). S. 13–17.
21. Zahalna teoriia derzhavy i prava: navch. posib. / A.M. Kolodii ta in.; red. V.V. Kopieichykov. ster.vyd. Kyiv: Yurinkom Inter.2000. 312 s.
22. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho sudu vid 12.10.2021 r. u spravi № 233/2021/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101829987> (data zvernennia: 07.04.2025).
23. Pavcnik M. Juristisches Verstehen und Entscheiden: Vom Lebenssachverhalt zur Rechtsentscheidung. Ein Beitrag zur Argumentation im Recht (Forschungen aus Staat und Recht). Springer-Verlag, 1993. 193 p.
24. Kalashnyk O.M. Prohalyny v tsyvilnomu protsesualnomu pravi ta yikh usunennia: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Kharkiv, 2016. 19 s.
25. Robert A. Levy, William Mellor. Judicial Activism and Tomorrow's Courts. 2022. URL: <https://www.cato.org/commentary/judicial-activismtomorrows-courts> (data zvernennia: 07.04.2025).
26. Rishennia Yevropeiskym sudom z prav liudyny vid 6.02.2025 u spravi “Ukrkava, TOV v. Ukraine”, zaiava № 10233/20. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":\["001-241576"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{) (data zvernennia: 07.04.2025).